

XLVII COLOQUIOS HISTÓRICOS DE EXTREMADURA

Trujillo, 24 al 30 de septiembre de 2018

Los archivos parroquiales de la Baja Extremadura:
fuentes principales de contenidos genealógicos

M^a Guadalupe Pérez Ortiz
Francisco González Lozano

SUMARIO

Introducción

1. Situación de la etapa secundaria y la libertad de enseñanza
2. Aproximación a las fuentes de información
3. Procedimiento para una consulta eficaz
4. Los archivos parroquiales: fuente de contenidos genealógicos
5. Fondos parroquiales de la Baja Extremadura
6. Distribución de los archivos parroquiales de la archidiócesis M-B
7. Conclusiones

Introducción

1

RESURGIMIENTO DE ESTUDIOS GENEALÓGICOS

- Genealogía: ciencia auxiliar
- Nuevos estudios genealógicos:
 - Consulta en archivos eclesiásticos
 - Necesidad de metodología adecuada
 - Importancia de los archivos parroquiales y diocesanos

Aproximación a las fuentes de información

2

Cuestiones previas

- ¿Es fiable la tradición oral?
- “No dar por cierto nada hasta ser consultado”
- Investigación en guías, inventarios, cuadros de clasificación...

Fuentes principales

Archivos civiles y Archivos eclesiásticos

Aproximación a las fuentes de información

2

Problemas detectados

- Usuario:
 - ¿Donde acudir?
 - ¿Cómo localizar la información?

Tipos de archivos

- Archivos:
 - Familiares
 - Civiles
 - Eclesiásticos

Procedimiento para una consulta eficaz

3

Metodología

- Fuente principal: Documento.
- ¿Tradición oral?: Preferir testimonio oficial
- Contrastar
- Veracidad
- Concordancia temporal

Procedimiento para una consulta eficaz

3

Metodología

- Relaciones conyugales
- Relaciones consanguíneas

Registro genealógico

Procedimiento para una consulta eficaz

3

Metodología

Registro genealógico

- **Nombre: Relación con X:**
- **Nombres: Apellidos**
- **Datos personales (Edad, sexo, otros)**
- **Lugar de nacimiento**
- **Movimientos espaciales (desde...hacia)**
- **Datos médicos (enfermedades)**
- **Escolaridad**
- **Profesión u oficio**
- **Lugar de trabajo**

Archivos parroquiales: fuente de contenidos genealógicos

BREVE HISTORIA

- Edad Media: registro de actos religiosos oficiales
- Concilio de Trento:
 - Nacimientos
 - Matrimonios
 - Defunciones

Archivos parroquiales: fuente de contenidos genealógicos

Bautismo

Datos

- **Padres**
- **Padrinos**
- **Localidad**
- **Fecha**
- **Hora**
- **Abuelos**
- **Testigos**

Archivos parroquiales: fuente de contenidos genealógicos

Matrimonio

Datos

- **Fecha de celebración**
- **Nombre, edad, proedencia**
- **Padrinos**
- **Testigos**
- **Parentesco de los novios**
- **Origen**

Archivos parroquiales: fuente de contenidos genealógicos

Defunciones

Datos

- **Fecha del fallecimiento**
- **Nombre**
- **Lugar de sepultura**
- **Padres**
- **Hijos**
- **Causa del fallecimiento**
- **Sacramentos recibidos**
- **Otros datos**

HISTORIA Y CONSERVACIÓN

- Archivo eclesiástico de Mérida-Badajoz
- Finalidad: salvaguardar documentación
- Poner al servicio de la sociedad
- Registros: Sacramentales y otras temáticas
 - Cronología: siglos XV al XX
 - Procedencia: parroquias de la archidiócesis

Fondos parroquiales de la Baja Extremadura

5

Distribución de archivos parroquiales

FACILIDAD AL USUARIO

- Tabla de poblaciones
- Registro de fechas extremas
- Registro de series sacramentales

Conclusiones

8

CONCLUSIONES

- Necesidad de herramientas en los archivos
- Conocimiento del método genealógico
- Información rica y variada en los registros
- Archivos eclesiásticos: fuente primaria
- Concentración de archivos
- Indexación y digitalización: aún pendiente